

HARBIY XIZMATGA YANGI QABUL QILINGAN HARBIY XIZMATCHILARNI IJTIMOY MOSLASHISH JARAYONLARINI TASHKILLASHTIRISH HAMDA YOSHLARNI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYLASH

O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti magistraturasi
tinglovchisi mayor

Tojiyev Umid Toxirovich

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada harbiy xizmatga yangi qabul qilingan harbiy xizmatchilarni moslashish (adaptatsiya) jarayonlarini tashkillashtirish, nazorat qilish borasida o'rinli, hamda yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash bo'yicha mulohazalar yuritish.*

***Kalit so'zlar:** qonun, hujjat, adoptatsiya, ijtimoiy moslashuv, yoshlar, vatanparvarlik, taraqqiyot, strategiya, harakter, temperament.*

***Аннотация:** В данной статье имеются соответствующие комментарии к процессам воспитания молодежи в духе предпринимательства и адаптации вновь набранных военнослужащих, а также их организации и контроля.*

***Ключевые слова:** закон, дело, адаптация, социальная адаптация, молодёжь, предпринимательства, развития, стратегия, характер, темперамент.*

***Annotation:** This article contains relevant comments on the processes of educating young people in the spirit of entrepreneurship and adaptation of newly recruited military personnel, as well as their organization and control.*

***Key words:** rule, document, adaptation, youth, patriotism, development, strategy, character, temporary.*

Vatan himoyasida toblangan mard o'g'lonlarimiz o'zining mardlik va jasurlik fazilatlari, yuksak vatanparvarlik tuyg'usi bilan obro-e'tibor qozongan harbiy xizmatchilarimiz yoshlarga har tomonlama ibrat va o'rnak namunasi bo'lishi mumkin.

**Shavkat Mirziyoyev O‘zbekiston
Respublikasi Prezidenti, Qurolli
Kuchlar Oliy Bosh Qo‘mondoni.**

Hozirgi globallashuv davrida xavfsizlik tushunchasiga bo‘lgan e‘tibor dolzarbdir. Barcha sohalardagi rivojlanishga asosiy negiz sifatida biz xavfsizlik omilini ko‘rishimiz mumkin. Ushbu omil taminlanishi uchun harbiy sohaga bo‘lgan e‘tibor muhimdir.

Hozirgi kunda davlatimizdagi harbiy sohaga bo‘lgan e‘tiborni yuksak darajada baholashni, qolaversa ushbu sohada olib borilayotgan siyosatning nechog‘lik yuksak darajada ekanligini “O‘zbekiston Respublikasi mudofaa doktorinasidan”, “2022-2026-yilga mo‘ljallangan O‘zbekiston Respublikasi taraqqiyot strategiyasidan”¹ hamda ushbu sohani rivojlantirish uchun qabul qilinayotgan bir qator qonun va qonun osti hujjatlaridan bilib olsak bo‘ladi.

Butun dunyo shuni tan oladiki “Kelajak yoshlarning qo‘lida”. Buni teran anglagan xalqimiz azaldan yoshlarning tarbiyasiga va ularning vatanparvar bo‘lib o‘shishlariga bor etiborini qaratganlar. Buning natijasi o‘laroq tarixda butun dunyoga ma‘lum va mashhur sarkarda va davlat arboblari bizning diyorimizda kamol topgan. Ushbu tarixiy ananalarni davom ettirgan holda, hozirgi tahlikali zamonda ham biz yoshlar tarbiyasiga va ularda vatanparvarlik, ilmga chanqoqlik, yaratuvchanlik hissini kamol toptirishimiz lozim. Ushbu g‘oyalar ichida eng muhimlaridan sanalmish harbiy-vatanparvarlik jamiyatimiz osoyishtaligi hamda mudofaa salohiyati o‘shishining kalitidir. Shunday qilib, kelajagimiz yoshlar qo‘lida ekan yurtimizni tinchligi va xavfsizligi hamda osoyishtaligini saqlash, davlatimiz chegaralarini ishochli himoya qilish uchun shu yoshlar orasidan harbiy xizmatni o‘tash uchun xizmatga chaqiriladi, shu munosabat bilan ular harbiy xizmatini o‘tashni boshlaydi, harbiy xizmat mashaqqatlarini va qiyinchiliklarini engib o‘tish

¹O‘zbekiston Respublikasi mudofaa doktorinasi, <https://lex.uz> internet sayti
140-son 23.02.2018 Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash kontsepsiyasi
<https://uz.m.wikipedia.org> internet sayti

uchun ularga birinchi navbatda harbiy xizmatga moslashtirish ya'ni (adaptatsiya) jarayonlari kerak bo'ladi.

Shu o'rinda adaptatsiya so'ziga quyidagicha tarif bersak bo'ladi:

Adaptatsiya (lot. Adaptatio-moslashuv) organizmning turli yashash sharoitlariga moslashishi; sezgi azolarining o'ziga ta'sir etadigan qo'zg'atuvchilariga moslashishi natijasida ularda sezgirlik darajasining o'zgarishi (yani ko'zning yorug'lik yoki qorong'ulikga moslashuvi) deb tarif bersak mubolag'a bo'lmaydi. Adaptatsiya hodisasi hamma tashqi sezgilar (ko'rish, eshitish, hid, ta'm, badan sezgisi)ga xosdir. Har bir kishining turli yashash sharoitlariga moslashish imkoniyati uning irsiyati, yoshi sog'ligi va boshqalarga bog'liq. Olimlar o'tkazgan tajribalar shuni ko'rsatadiki muhim sharoitda inson 23 sutkada adaptatsiya hodisasini boshidan kechiradi. Harbiy xizmatchilar adaptatsiya hodisasini boshidan kechirishida komandir va mutasaddilarning to'g'ri targ'ibotlari hamda kompleks chora tadbirlari asosida kechishi bu jarayonni tez va ishonchli bo'lishi hamda harbiy xizmatchilarning harbiy sohaga bo'lgan ishtiyoqini yanada oshirishi muhim masalalardan hisoblanadi.²

Shu o'rinda takidlash joizki muddatli harbiy xizmatchilarni hizmatga moslashish jarayoni yuqori darajada tashkil etilishini, muntazam ravishda rivojlanuvchi ikki tizim yani ijtimoiy muhit va shaxs orasidagi o'zaro munosabatlarga oid qonuniyatlarni aks ettiruvchi hamda oxirgacha o'rganilmagan yani fenomen sifatida namoyon bo'ladi. Bu o'zaro ta'sir munosabatlarini, uning asosida ijtimoiy moslashish jarayoniga aloqador barcha sub'ektlarning ehtiyojlarini o'zaro uyg'unlashib amalga oshirish kerak bo'ladi. Moslashuv alohada shaxs hamda ijtimoiy muhitni tegishli maqsad hamda motiv va hususiyatlarga xos bo'lgan, shuningdek inson yoki harbiy xizmatchi tomonidan mazkur muhitda manfaatlarni amalga oshirish uchun shakllantirilgan belgilar tizimi ekanligini, ijtimoiy moslashuvni harakatga keltiruvchi kuch bu o'z xulq-atvorini ongli yoki ongsiz,

² <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2019.01485/full> internet sayti

ratsional yoki emotsional tarzda modellashtirish hisobiga shaxs bilan birgalikda muhitni rivojlanishiga ham yordam beruvchi inson hisoblanadi.

Moslashishdagi o'zgarishlarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak bu kam yoki kamroq ongli o'zgarishlar hisoblanadi, bunda inson transformatsiyasi vaziyatning o'chirishi natijasida o'tadi. O'zgarishlar doimo insonning hayotida buladi, shuning uchun har bir kishi tanqidiy davrlarga, burilish nuqtaliriga va yangi sharoitlarda ularning hoyotiy pozitsialarini o'ngli ravishdagi ko'rib chiqishga tayyor bulishi muhim hisoblanadi. Bu to'liq faol moslashishga tayyor bo'lish uchun haqiqiy shart-sharoitlarni yaratadi. Shaxsning ijtimoiylashuvi inson hayotining o'ziga hos sharoitlariga qarab rivojlanib borishini alohida etitrof etish lozim. Ushbu jarayon shaxsning madaniy hayotda ishtirok etish kobilyatiga ega bulgan madaniyati tayyorgarligi va talim bilan tanishishning barcha jihatlarini kamrab oladi.

Ijtimoiy moslshuv o'z funksiyalarini amalga oshirishi hisobiga progressiv yani o'sish yoki rivojlanish rolini bajarishi bilan ajralib turadi. Fikrimizga qaraganda, ularda asosiysi ijtimoiy mobillik mexanizmlarini shakllantirish funksiyalaridan biridir. Darxaqiqat yoshlar va bolalarning har tomonlama kamol topishi ularning jamiyatdagi ijtimoiy qoidalarini qay darajada o'zlashtirilishi, atrofdagilar va tengdoshlari bilan o'zaro munosabatlarga kirishishi, shaxslararo munosabatlar o'rnatishda shaxs uyg'unligiga erishishi, moslashuv masalalari muhim o'rinni egallashini takidlab o'tish joiz.

Ijtimoiy moslashuv – shaxsni ijtimoiy muhid sharoitlariga faol moslashuv jarayoni; shaxs yoki ijtimoiy guruxning ijtimoiy muxit bilan o'zaro aloqasi turi hisoblanadi. Ijtimoiy moslashuvning muhim tarkibiy qismi quyidagilardan iborat ekanligini takidlab o'tish joiz: baholashlarni, shaxsning talablarini, uning shaxsiy imkoniyatlarini (huquqiy va patensial darajasi) ijtimoiy muhitning o'ziga xos hususiyatlari bilan muvofiqlashtirish; maqsadlar, qadriyatlar, shaxsni o'ziga xos ijtimoiy muhitda ularni amalga oshirish qobilyati bilan yo'naltirish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Moslashish – bu sotsializatsiya jarayonining tomonlaridan biri bo‘lib, u har bir harbiy xizmatchi yoki inson usib ulg‘aygan davrida albatta duch kelishini inobatga olish darkor. Bundan tashqari, xayotiy amaliyotda, odamlar, oilalar, guruhlar ijtimoiy muhitda yoki uning mavqeida (ish joyini yoki xizmat joyini o‘zgartirish, ishdan bo‘shatish, boshqa joyga ko‘chish, majburiy ko‘chirish va boshqalar) normal yoki fojiali o‘zgarishlarga uchragan taqdirda qayta moslashishlari kerak bo‘ladi.

Ijtimoiy moslashuv turlaridan biri bu ijtimoiy-psihologik moslashuv yani, shaxs va ijtimoiy muhitning maqsadlari va qadriyatlarining optimal nisbatini olib keladigan o‘zaro munosabat hisoblanadi. Moslashuvning bu turi shaxsning qidiruv faoliyatini, uning ijtimoiy mavqeyini, ijtimoiy-rol va hatti-xarakterini bilishini, birgalikdagi faoliyatini amalga oshirish jarayonida shaxs va guruxni aniqlashni, ijtimoiy guruxning normalari, qadriyatlari va an‘analarini shaxs tomonidan qabul qilishni o‘z ichiga olishini alohida takidlash lozim.

Shu o‘rinda yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash – millati, tili va kasbidan qat’i nazar, yoshlarda Vatanga sadoqat tuyg‘usini shakllantirish, ularni o‘z fuqarolik burchi va konstitutsion majburiyatlarini bajarishga, jamiyat va davlat manfaatlarini himoya qilishga qodir shaxslar etib tarbiyalashga yo‘naltirilgan davlat organlari, jamoat birlashmalari va tashkilotlarining ko‘p bosqichli, tizimli, maqsadli va muvofiqlashtirilgan faoliyatidir.

Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalashdan ko‘zlangan asosiy maqsad – yoshlarda jamiyatning turli tarmoqlari, ayniqsa, harbiy soha bilan aloqador bo‘lgan davlat xizmati turlarida faollik ko‘rsatish, tinch va harbiy sharoitda Konstitutsiya va harbiy burchga sadoqatli bo‘lish, ularda o‘z yurti va xalqi taqdiri uchun yuksak mas’uliyat va javobgarlik kabi muhim xususiyatlarni shakllantirishdan iborat.

Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda quyidagilar asosiy vazifalar etib belgilanadi:

- yoshlarni milliy g‘oya va O‘zbekiston Respublikasiga, uning xalqi va Prezidentiga sadoqat ruhida tarbiyalash, ularning qalbi va ongiga Vatan himoyasi sharafli va muqaddas burch ekanini chuqur singdirish;
- qadimiy tariximiz va madaniyatimiz, jonajon Vatanimizning mustaqilligi va ravnaqi yo‘lida fidokorona kurashgan milliy qahramonlarimiz bilan faxrlanish, ularga munosib bo‘lish tuyg‘usini shakllantirish, milliy armiyamizning qudrati va salohiyatiga bo‘lgan ishonchni kuchaytirish;
- milliy armiyamizga jismonan baquvvat va ma‘nan yetuk yoshlar zarurligi, harbiy xizmat har bir O‘zbekiston fuqarosi uchun muqaddas burch ekani haqidagi tushuncha hamda bu boradagi nazariy-amaliy ko‘nikmalarni mustahkamlash;
- yoshlarda yon-atrofimiz va jahonda ro‘y berayotgan siyosiy-ijtimoiy jarayonlarga milliy manfaatlarimizdan kelib chiqqan holda yondashish ko‘nikmalarini, turli ichki va tashqi tahdidlarga qarshi mafkuraviy immunitetni shakllantirish;
- jangovar harakatlarga moslashish, har qanday murakkab vaziyatlarda tezkor va mustaqil qaror qabul qilish, zamonaviy harbiy texnika vositalaridan samarali foydalanish malakasiga ega yoshlarni tarbiyalash;
- O‘zbekiston manfaatlarini nafaqat harbiy sohada, balki hayotning barcha jabhalarida, har bir qadamda himoya qilishga tayyor turish, yurt uchun fidoiy bo‘lish – bu, bugungi kun talabi ekanini hayotiy misollar va ta’sirchan vositalar bilan yoshlar ongiga singdirib borish³ o‘ta muhim masalalardan hisoblanadi.

Ushbu tizim uzluksiz jarayon bo‘lib, u bir-biriga bog‘liq siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy, g‘oyaviy-mafkuraviy, madaniy-ma’rifiy tadbirlar majmuasidan iborat.

³ 140-son 23.02.2018 Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash kontsepsiyasi

Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ishlari O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmon va qarorlari, Qurolli Kuchlarning umumiy harbiy nizomlari, buyuk ota-bobolarimiz kim bo'lganligi ulardan qolgan meroslar asosida olib boriladi.

Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash tizimi quyidagi tuzilmalarni qamrab oladi;

- ta'lim-tarbiya jarayonining eng muhim va asosiy bo'g'ini bo'lgan bolalar bog'chasidan boshlab ijtimoiy-ma'naviy ahamiyatga molik qadriyatlarni, Vatanga muhabbat va sadoqat ruhini shakllantirish va rivojlantirishga qaratilgan maktabgacha ta'lim, umumiy o'rta ta'lim hamda kasb hunar maktablari, oliy ta'lim muassasalari;
- ommaviy va harbiy-vatanparvarlik ishlarini amalga oshiradigan davlat va nodavlat tashkilotlari, mahalliy hokimiyat va boshqaruv organlari, harbiy qismlar va muassasalar, huquq-tartibot organlari, faxriylar kengashlari, O'zbekiston yoshlar ittifoqi tuzilmalari va boshqa tashkilotlarni o'z ichiga qamrab oladi.

Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ishlari muntazam ravishda tizimli olib borilib, uning samaradorligi uchun jamiyatning barcha bo'g'inlari mas'ul hisoblanadi. Xususan, uning asosiy bo'g'inlarini quyidagilar tashkil etadi:

- davlat va mahalliy hokimiyat organlari;
- nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyati institutlari;
- oila;
- maktabgacha ta'lim, umumiy o'rta ta'lim hamda kasb hunar maktablari, oliy ta'lim muassasalari;
- madaniyat va sport muassasalari (teatr, muzey, tarixiy obidalar, kinoteatr, kutubxona va boshqalar);
- ommaviy axborot vositalari;
- milliy va umumbashariy qadriyatlar, madaniyat, adabiyot, san'at;

- madaniyat va istirohat bog‘lari;
- bolalarni sog‘lomlashtirish oromgohlari;
- harbiy boshqaruv organlari va boshqalar.

Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ob‘ektlari millati, tili, jinsi, ijtimoiy mansubligidan qat’i nazar, barcha yoshlardan, xususan, quyidagilardan iborat bo‘ladi:

- maktabgacha ta’lim muassasalari tarbiyalanuvchilaridan;
- umumiy o‘rta ta’lim muassasalari, umumiy o‘rta ta’lim hamda kasb hunar maktablari o‘quvchilari va oliy ta’lim muassasalari talabalaridan;
- uyushmagan yoshlardan;
- oliy harbiy ta’lim muassasalari kursantlari va tinglovchilaridan;
- harbiy xizmatchilardan;
- tashkilot va korxonalarda faoliyat olib borayotgan yoshlardan⁴.

Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash usullari – yoshlarda zarur hayotiy bilim, ko‘nikma, mahorat va mustahkam irodani, jumladan, yuksak ma’naviy-axloqiy, jangovar ruh va fuqarolik fazilatini shakllantirishga qaratilgan, ularning ongi, ruhiyati va faoliyatiga ta’sir ko‘rsatadigan usul va uslublarni anglatadi.

Quyidagilar yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning asosiy usullaridan hisoblanadi:

- ishontirish;
- mashq qildirish va mustaqil ishlash;
- kuzatish;
- rag‘batlantirish;
- o‘rnak ko‘rsatish, shaxsiy namuna va boshqalar.

⁴ 140-son 23.02.2018 Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash kontsepsiyasi
<https://uz.m.wikipedia.org> internet sayti

Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning shakllari. Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash turli shakllarda, jumladan, savol-javob kechalari, kitobxonlik, elektron o‘yinlar, mashhur kishilar bilan uchrashuvlar tarzida va boshqa shakllarda tashkil etiladi va ular ma’naviy-ma’rifiy ishlarning rang-barangligini ta’minlaydi, pirovard natijada jamiyatda sog‘lom ijtimoiy-ma’naviy muhitni shakllantirishga xizmat qiladi. Bunda quyidagi shakllar ustuvor ahamiyatga ega bo‘ladi:

- ma’ruza o‘qish, savol-javob kechalari, yakka va jamoaviy suhbatlar;
- boy hayotiy tajribaga ega bo‘lgan harbiy xizmatchi va faxriylar, ilm-fan, madaniyat va sport sohalarida, turli musobaqa va tanlovlarda g‘oliblikni qo‘lga kiritgan shaxslar bilan uchrashuvlar;
- jamoatchilik fikri va harbiy jamoalardagi ma’naviy-ruhiy muhitni o‘rganish;
- teleko‘rsatuv va radioeshittirishlar, film va multfilmlar, badiiy va musiqiy asarlar, askar qo‘shiqlari, OAV, veb-saytlar va elektron o‘yinlar, turli gadjetlar va boshqa texnik vositalardan foydalanish;
- harbiy xizmatga chaqiriluvchilar kuni, mardlik saboqlari va ekskursiyalar, uyushtirishlar asosiy shakllari hisoblanadi⁵.

Hulosa qilib aytish mumkinki shaxs shakllanishida vaqti-vaqti bilan o‘zgarib turuvchi ijtimoiy muhit doimiy ravishda moslashuvning manbai bo‘lib hisoblanadi. Moslashuv – bu uzluksiz butun xayot davomida davom etuchi, o‘zining dinamikligi va nisbatan barqarorligi bilan kechuvchi jarayondir. Moslashuvning bir qancha turlarini ishlab chiqish professional, ijtimoiy-psixologik, madaniy, moddiy, siyosiy-huquqiy, mexnat o‘quv va shu kabi boshqa turlari mavjud bo‘lib, bu tadqiqotchilarga moslashishning bir qancha turiga etibor qaratishni imkoniyatini bermaydi, shuning uchun u moslashishning qaysidir aloxida turini o‘rganadi, bu esa harbiy xizmatchi moslashuvining yaxlit tasvirini tuzishga xalaqit beradi. Nazariyalarni umumlashtirgan xolda shunday hulosaga kelish mumkinki, ijtimoiy-

⁵140-son 23.02.2018 Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash kontsepsiyasi

moslashuv insonning oila, mahalla, ta'lim, mehnat faoliyati jarayonida faol tarzda ishtirok etishi natijasida sodir bo'ladigan jarayon desak mulog'a bo'lmaydi. Inson maqsadga yo'naltirilgan tarzda moslashuv mexanizmlarini o'zgartirib boradi yoki ulardan o'z yashash tarzining ijtimoiy sharoitlarga mos tarzda ko'nikish imkoniyatlarini takomillashtirish uchun foydalanadi. Bu jamiyat tashqi va ichki sharoitlar tasiri ostida u yoki bu o'zgarishlarga moslashadi, balki ijtimoiy institutlar orqali, ijtimoiy moslashuvning turli hil shakllari, mexanizm va tashuvchilari yordamida insonlarning jamiyatga, harbiy xizmatchilarning esa xizmatga moslashuvini amalga oshirish qobiliyatini egallaydi. Ijtimoiy moslashuv – bu insonlarning hamda harbiy xizmatchilarning ijtimoiy munosabatlar tizimida ushbu tizimning bir komponenti sifatida shakllanish jarayonidir, ya'ni inson yoki harbiy xizmatchi ijtimoiy jamoatchilikning, qandaydir insonlar va harbiy xizmatchilar guruxi, tashkilotning bir qismiga aylanib boradi. Bunda ular tomonidan shaxsning fazilatlari shakllanishiga asos sifatida hizmat qiluvchi madaniyat, ijtimoiy me'yor va qadriyatlarni o'zlashtirilishi jarayoni sodir bo'ladi. Harbiy xizmatchilar yoki insonlar uchun ijtimoiy munosabatlar uning o'z extiyojlarini amalga oshiruvchi, uni yer sayyorasining boshqa insonlaridan farqlantiruvchi asosiy fazilatlarni o'zlashtirib borish imkoniyatini beruvchi muhit hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi mudofaa doktorinasi.
2. Ijtimoiy psixologiya Xatamov Sh.N., Beknazarov A.A., Alimardonov Z.Sh., Nosirov F.Sh. Toshkent 2020 yil.
3. Harbiy psixologiya V.Karimova 2004 yil.
4. 140 -son 23.02.2018 Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash kontsepsiyasi.
5. <https://uz.m.wikipedia.org> internet sayti 140
6. <https://lex.uz> internet sayti
7. <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2019.01485/full> internet sayti